

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

УДК 37.01

DOI 10.5281/zenodo.20671122

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ У ОСУЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ОБРАЗОВАНИЯ: ДЕТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

© 2026. А.А. Байша, Л.В. Новикова

Амори Гетин полагал, что распространение образования выступает двигателем прогресса, способом уменьшить показатель бедности в стране, внести преобразование в социальные группы общества. Смысл статьи внести новизну в уголовно-исполнительную систему, дать шанс тематике распространиться среди обычного круга читателей и научного сообщества, ведь любой человек имеет право на достойное существование. В статье автор выяснит, какое значение имеет обучение на разных этапах жизни человека, и исследует, как разные иностранные языки влияют на его мышление. Положительным моментом выступает практика зарубежных стран по обучению населения, привлечения иностранных специалистов в качестве лиц, которые могут передать опыт населению той или иной страны. Статья может развить научную дискуссию среди специалистов уголовно-исполнительной системы, ученых, которые исследуют тематику по ресоциализации осужденных к лишению свободы.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, ресоциализация, наказание, уголовно-исполнительная система, осужденные, переподготовка.

Введение. В современной России информационные технологии присутствуют во всех сферах жизни. Так, например, достаточно попросить искусственный интеллект, и он откроет шторы, запустит робот-пылесос, который и помоеет, и избавит человека от лишней пыли, а если кто-то незваный вторгается в дом, то уведомление придёт на смартфон. Довольно инновационно и, кажется, проблем не возникает? Однако, и в данной реальности по-прежнему остается 313 000 человек, которые находятся в местах лишения свободы с отсутствием свободного выхода в сеть “Интернет”.

Отметим, что еще большую актуальность вызывает процесс адаптации осужденных в новой реальности после выхода из мест лишения свободы. К сожалению, данный этап в жизни граждан Российской Федерации остается непростым по различным причинам, которые необходимо и далее выявлять в стремительно меняющемся мире.

Так, не стоит преуменьшать роль языков в развитии человека, ведь каждый новый выученный язык дает человеку возможность узнать про те или иные традиции и культуру, дает отличную возможность пообщаться с носителем языка. Иностранный язык можно рассматривать как средство, которое помогает людям с пользой провести время, тренировать способность формировать нейронные связи в мозге.

Основная часть. Взор научного сообщества не обращен в настоящее время на положение осужденных в современной Российской Федерации. Можно смело констатировать, что к успешным государствам можно причислить те государства, которые на должном уровне обеспечивают права абсолютно всем гражданам Российской Федерации, даже тем, кто совершил действия, которые повлекли негативные последствия для окружающей действительности.

Автор считает необходимым и в условиях военного времени исследовать факторы, которые способствуют улучшению жизненного уровня, который должен быть организован абсолютно в любых сферах. Факторы, которые улучшают жизнь населения можно выявлять довольно различные, однако, несомненно, каждый согласится с тем, что образование - триггер к развитию как одного индивида, так и целого сообщества.

В XXI веке самый распространённый иностранный язык – это английский язык. В связи с данным фактором автор считает необходимым исследовать вопрос о связи между развитием личности и изучением английского языка, способностью совершать жестокие преступления и духовно-нравственными качествами, которые приобретаются в результате изучения языков в целом.

Важно подчеркнуть, что рост уровня грамотности среди населения положительно сказывается на всём государстве. Именно поэтому Екатерина II, будучи правительницей Российской империи, придавала большое значение улучшению качества образования и расширению его доступности. Направление реформ касалось открытия различных образовательных учреждений высшего звена, привлечение дополнительных специалистов.

На протяжении всей истории разных форм государственности на территории современной России значение образования всегда оставалось высоким, хотя со временем и сменой государственных систем менялись и те, кто непосредственно занимался обучением и воспитанием. Так, 23 апреля 1921 г. было выпущено постановление Народного комиссариата, в котором губернским народным комитетам образования было предложено: «Принять все меры к тому, чтобы допускаемое вне стен учебных заведений преподавание так называемого закона божия детям до 18-ти лет отнюдь не отливалось в форму учреждения правильно функционирующих учебных заведений, руководимых духовенством» [1, с. 27].

Идея о том, что необходимо повышать духовно-нравственные начала осужденных в науке о пенитенциарной системе не нова и это подтверждается успешным международным опытом.

В любом исследовании важен зарубежный опыт, так как он показывает уровень развития вводимого института, положительный, либо отрицательный опыт функционирования. Приведем пример успешного функционирования образовательных программ, так, в США федеральное бюро тюрем могут предоставить спектр образовательных услуг в целях развития и улучшения жизненного уровня, который ожидает после тюремного заключения. Отличительной чертой выступает предоставление для заключенных США разработанных инструкций по организации своего досуга, предоставление библиотек, хотя в ресурсах не указан уровень и качество указанных библиотек [2, с. 57].

В ходе анализа стран-лидеров, продемонстрировавших наивысшие показатели эффективности в рассматриваемой сфере, следует акцентировать внимание на ключевом инструменте достижения данных результатов – предоставлении образовательных услуг. Именно они выступили значимым фактором, способствовавшим увеличению продолжительности жизни лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Финляндия и Дания – две страны, которые достигли максимально допустимого результата по работе с ресоциализацией осужденных. В доктрине существуют исследования, которые проводят сравнительный анализ подходов различных стран в процессе политики, которая проводится в связи с улучшением положения осужденных. Так, авторы отмечают, что наблюдают ошибки со стороны США, первая – это некачественные образовательные услуги, а вторая – наличие требований к кандидатам, которые могут участвовать в программе по работе с осужденными. Ситуация осложняется в США и отсутствием программ по работе с

работодателями, которые выступают важными субъектами в любых правовых отношениях. В Европе в колонии можно получить все уровни образования и сделать это можно дистанционным способом [3].

В Финляндии, которая уже была указана выше как страна с положительным опытом, успешно функционируют так называемые “трудовые лагеря”. В вышеуказанных учреждениях лицам выплачивают достойную заработную плату, которую заключенный тратит на оплату собственных расходов, связанных с расходами на жилищные условия, продуктовые товары, налоговые расходы и если человек чувствует необходимость и вину перед семьями жертв, то могут предоставить им финансовую помощь [4, с. 275].

Каким бы положительным или интересным не был зарубежный опыт, автору необходимо провести анализ качества функционирования рассматриваемого института в Российской Федерации. Правовое регулирование образовательного процесса в отношении осужденных осуществляется нормами права закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [5]. Федеральная служба исполнения наказаний России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных и подсудимых, находящихся под стражей [6].

Считаем, что отрицательным фактором выступает возрастной ценз, который определен 30 годами в качестве допуска к обучению [7]. В соответствии с конституционными нормами, право на образование закреплено за каждым гражданином; в этой связи научное сообщество, стимулируя развитие образовательного процесса посредством интеграции инновационных форм освоения иностранных языков, реализует деятельность не исключительно в русле обеспечения интересов граждан, но и в целях консолидации конституционных основ Российской Федерации. Предметом исследования может быть еще и применение результатов цифровизации к способам образования осужденных к лишению свободы. Считаем, что применение сети “Интернет”, а именно лицензионных программ благоприятно отразится на образовательном процессе.

Проведя анализ методов обучения в различных странах, проанализировав разнообразные статьи по теории обучения иностранным языкам, автор предлагает ввести обязательное обучение английскому языку.

Е. И. Воробьева дала определение социокультурной компетенции [8, с. 7], в виде совокупности конкретных знаний, умений и навыков, а также качеств, которые формируются у обучающихся при подготовке к условиям общения с представителями другой культуры, и рассматривает ее в качестве одной из частей коммуникативной компетенции.

Концептуальный принцип социокультурного подхода включает в себя обучение в условиях диалога культур; коммуникативное и бикультурное развитие обучающихся при обучении иностранному языку; комплексное развитие коммуникативно-речевой и других видов культуры; учет профессиональной направленности в обучении общению на иностранном языке; использование аутентичного (адекватного) текста в качестве опоры в процессе обучения; следование аутентичному принципу и в условиях учебного общения обучающихся [9, с. 221].

Автор считает, что методика обучения в литературе трактуется как несколько определенных тактик обучения, которые существуют с целью овладения иностранными языками. Методики изучения совместно с наставниками могут быть в различных формах: устной и письменной, отличным решением будет применения творческих заданий для

развития креативного мышления. Рекомендуются просмотр англоязычных фильмов в оригинале, прочтение и пересказ заметок из английских газет.

Успешное применение многообразных форм работы и способов изучения улучшает усвоение материала, пробуждая интерес у людей к данному предмету. Одной из важных задач современных методик является обучение общению и владение речевыми средствами. При этом в каждой методике имеются отличительные черты, благодаря сочетанию разных методов, приемов и средств.

Выводы. Изучение английского языка сможет помочь осужденным, которые были освобождены из мест лишения свободы, найти свое место в социуме. Применение знаний, которые получены в процессе обучения могут быть использованы в качестве работы переводчиками в государственных структурах и частных компаниях.

В результате исследования выявлено, что необходимо Российской Федерации должным образом учитывать интересы всех граждан и проводить программы и работу с потенциальными работодателями, которые могли бы принять лиц, которые прибывали в уголовно-исполнительной системе.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Церковь и государство по Законодательству РСФСР: Сборник узаконений и распоряжений с разъяснениями V отдела НКЮ / Под ред. П.В. Гидулянова. М.: Тип. ГПУ, 1923. – 100 с.
2. Режапова, И. М. Образование для заключенных за рубежом // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. — 2020. — № 1 (9). – С. 56-63.
3. Намазова, Ф.Ф. Европейский опыт ресоциализации осужденных // Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». 2018. № 10(26) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://Alley-science.ru> (дата обращения: 21.02.2026). – Загл. с экрана.
4. Пратт, Дж. Скандинавская исключительность в эпоху чрезмерного наказания // Британский журнал криминологии. 2008. 48 (3). – С. 275-292. doi:101093/bjc/azm073.
5. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-1 // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/1305321/> (дата обращения: 20.02.2026). – Загл. с экрана.
6. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний (утв. указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314) // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/12137239/#block_1000 (дата обращения: 22.02.2026). – Загл. с экрана.
7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 19.03.2026) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/076135499b6ba3ce0cbe563a195b3a710e8ea909/ (дата обращения: 01.03.2026). – Загл. с экрана.
8. Воробьева, Е. И. Профессионально-направленное формирование лингвострановедческой компетенции учителя английского языка (нем. отделение, 4-5-й курсы) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 -Санкт-Петербург, 1999. – 8 с.
9. Бим, П. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и теория школьного учебника. – М. : Русский язык, 1977. – 288 с.
10. Сивова, А.А. Значение образования в процессе реабилитации осужденных: зарубежный опыт // Вопросы педагогики. 2019. № 3. – С. 265-267.

Поступила в редакцию 16.03.2026 г., рекомендована к печати 02.04.2026 г.

**PROSPECTS FOR IMPROVING DISCIPLINE
AMONG CONVICTS THROUGH EDUCATION: DETAILED
TRAINING CONVICTED OF FOREIGN LANGUAGES**

Baisha A.A., Novikova L.V.

Amory Getin believed that the spread of education is an engine of progress, a way to reduce the poverty rate in the country, to introduce transformation in the social groups of society. The meaning of the article is to introduce novelty in the penal system, to give a chance to the subject to spread among the ordinary circle of readers and the scientific community, because any person has the right to a decent existence. In the article, the author will determine the role of the educational process throughout the life path, analyze the role of various foreign languages on the human mental activity. A positive aspect is the practice of foreign countries in educating the population and attracting foreign specialists as individuals who can transfer their experience to the population of a particular country. This article can contribute to a scientific discussion among specialists in the penal system and researchers who study the topic of resocialization of prisoners.

Keywords: foreign language training, resocialization, imprisonment, punishment, penal system, convicts, retraining.

Байша Алина Александровна

аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «Владимирский Государственный
Университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых»,
Российская Федерация, г. Донецк.
E-mail: alina.nauka@list.ru

Новикова Людмила Васильевна

кандидат филологических наук, доцент кафедры
иностраных языков профессиональной
коммуникации
ФГБОУ ВО «Владимирский Государственный
Университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых»,
Российская Федерация, г. Владимир.
E-mail: novickova.lyud@yandex.ru

Baisha Alina Aleksandrovna

Postgraduate student of the Department of Criminal
Law Disciplines
Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education «Vladimir State University named
after Alexander Grigorievich and Nikolai
Grigorievich Stoletov»,
Russian Federation, Donetsk.
E-mail: alina.nauka@list.ru

Novikova Lyudmila Vasilievna

Candidate of Philology Associate, Professor of the
Department of Foreign Languages of Professional
Communication
Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education «Vladimir State University named
after Alexander Grigorievich and Nikolai
Grigorievich Stoletov»,
Russian Federation, Vladimir.
E-mail: novickova.lyud@yandex.ru